

АСОСҶОИ ФАЛСАФӢ ВА ПСИХОПЕДАГОГИИ МУНОСИБАТИ КОММУНИКАТИВӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

АБДУДҶАББОРЗОДА ДИЛАФРУЗ АБДУДҶАББОР

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба таҳлили асосҳои фалсафӣ ва психопедагогии муносибати коммуникативӣ дар таълими забони тоҷикӣ бахшида шудааст. Дар мақола моҳияти муносибати коммуникативӣ ҳамчун самти муҳими педагогикаи муосир баррасӣ гардида, нақши он дар рушди фаъолияти нутқӣ, ташаккули тафаккур ва фарҳанги муоширати донишҷӯён таҳлил шудааст. Муаллиф ба ғояҳои гуманизм, педагогикаи шахсиятмехвар, психологияи фаъолияти нутқӣ ва назарияи муоширати иҷтимоӣ таъя намуда, аҳаммияти муҳити фаъоли коммуникативиро дар раванди таълим нишон медиҳад. Ҳамчунин масъалаҳои марбут ба ангезаи таълимӣ, муҳити психологӣ, рушди салоҳияти коммуникативӣ ва нақши омӯзгор дар ташикли фаъолияти муоширатӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Дар мақола зарурати истифодаи усулҳои интерактивӣ ва технологияҳои муосир дар таълими забони тоҷикӣ асоснок карда мешавад.

Калидвожаҳо: муносибати коммуникативӣ, таълими забони тоҷикӣ, психопедагогика, фаъолияти нутқӣ, салоҳияти коммуникативӣ, педагогикаи муосир, фарҳанги нутқ, муошират, фаъолияти маърифатӣ, шахсиятмехварӣ.

Дар шароити ҷаҳонишавии равандҳои иҷтимоӣ ва таҳаввулоти низоми маориф масъалаи тақмили усулҳои таълими забон аҳаммияти махсус пайдо кардааст. Хусусан, таълими забони тоҷикӣ ҳамчун воситаи ташаккули тафаккур, хувияти миллӣ ва муоширати фарҳангӣ дигар наметавонад танҳо ба омӯзиши қоидаҳои грамматикӣ ва азёдкунии воҳидҳои луғавӣ маҳдуд гардад. Таҷрибаи педагогии муосир нишон медиҳад, ки самаранокии таълими забон пеш аз ҳама ба дараҷаи ташаккули қобилияти коммуникативии донишҷӯён вобаста мебошад. Аз ҳамин ҷиҳат муносибати коммуникативӣ дар таълими забони тоҷикӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими педагогикаи муосир мавқеи марказӣ касб намудааст.

Моҳияти муносибати коммуникативӣ дар он ифода меёбад, ки забон ҳамчун воситаи фаъолияти иҷтимоӣ ва робитаи инсонӣ баррасӣ мешавад. Дар ин раванд омӯзанда на танҳо донишҷӯи сохтори забон, балки истифодаи амалии онро дар вазъиятҳои воқеии муошират аз худ менамояд. Ба андешаи Е. И. Пассов, «мақсади асосии таълими коммуникативӣ ташаккули шахсияти қобили муоширати байнифарҳангист» [10, с. 37]. Ин нуқтаи назар барои таълими забони тоҷикӣ низ аҳаммияти калидӣ дорад, зеро омӯзиши забон берун аз муҳити иҷтимоӣ ва фарҳангӣ самаранок буда наметавонад.

Асосҳои фалсафии муносибати коммуникативӣ ба ғояҳои гуманизм, прагматизм ва фалсафаи муколама таъя мекунад. Дар фалсафаи гуманистӣ инсон ҳамчун субъекти фаъоли маърифат ва муошират баррасӣ мешавад. Намояндагони ин равия бар он ақидаанд, ки рушди шахсият танҳо дар муҳити ҳамкорӣ иҷтимоӣ ва озодии фикр имконпазир аст. Карл Роджерс таъкид менамояд, ки «таълими воқеӣ ҳамон вақт ба вучуд меояд, ки шахс маънои донишро барои худ дарк намояд» [11, с. 118]. Аз ин нуқтаи назар муносибати коммуникативӣ на ба интиқоли механикии дониш, балки ба ташаккули таҷрибаи маърифатӣ ва иҷтимоии омӯзанда равона шудааст.

Дар фалсафаи муколамавии М. М. Бахтин забон ҳамчун шакли асосии муоширати иҷтимоӣ маънидод мешавад. Ӯ қайд мекунад, ки «ҳар сухан дар ҷавоб ба сухани дигар ба вучуд меояд» [2, с. 92]. Ин андеша нишон медиҳад, ки таълими забон бояд ба муҳити муколама, мубодилаи афкор ва фаъолияти коммуникативӣ таъя намояд. Дар таълими забони тоҷикӣ ин раванд махсусан муҳим аст, зеро донишҷӯён бояд на танҳо қоидаҳои забонӣ, балки фарҳанги нутқ, одоби сухан ва хусусиятҳои муоширати миллиро низ аз худ намоянд.

Аз нигоҳи фалсафаи прагматизм дониш танҳо дар ҳолате арзишманд аст, ки агар он дар амал истифода шавад. Чун Дюи таълимро раванди таҷрибаи иҷтимоӣ арзёбӣ намуда, таъкид кардааст, ки «мактаб бояд намунаи ҷомеаи воқеӣ бошад» [4, с. 54]. Ин ғоя бо табиати муносибати коммуникативӣ ҳамроҳанг мебошад, зеро дар он омӯзиши забон тавассути моделсозии вазъиятҳои воқеии муошират сурат мегирад. Дар чунин шароит донишҷӯён ба фаъолияти фаълони нутқӣ ҷалб шуда, қобилияти истифодаи забонро дар муҳитҳои гуногуни иҷтимоӣ инкишоф медиҳанд.

Асоси дигари назариявии муносибати коммуникативӣ ба консепсияи фаъолияти нутқии Л. С. Выготский алоқаманд аст. Ӯ рушди тафаккур ва нутқро дар ягонагӣ баррасӣ намуда, таъкид кардааст, ки «ҳар функцияи психикӣ аввал дар сатҳи иҷтимоӣ ва баъдан дар сатҳи инфиродӣ ташаккул меёбад» [3, с. 145]. Аз ин рӯ, муошират омили асосии ташаккули маърифат ва шахсият ба ҳисоб меравад. Дар таълими забони тоҷикӣ ин назария аҳамияти хос дорад, зеро рушди нутқи донишҷӯён маҳз тавассути ҳамкориҳои фаъл, мувоҳида, таҳлил ва мубодилаи афкор таъмин мегардад.

Дар заминаи психологияи педагогӣ муносибати коммуникативӣ ба принсипи фаъолияти субъективии донишҷӯ таъяс мекунад. Дар низоми анъанавии таълим донишҷӯ аксаран ҳамчун объекти таълим баррасӣ мешуд, вале муносибати коммуникативӣ ӯро ба субъекти фаъл табдил медиҳад. Ба андешаи А. А. Леонтьев, «омӯзиши забон танҳо дар раванди фаъолияти нутқӣ амалӣ мегардад» [7, с. 63]. Яъне, забонро танҳо бо хондани қоидаҳо омӯхтан ғайриимкон аст; он бояд дар амал, дар ҷараёни муошират ва фаъолияти коммуникативӣ истифода шавад.

Таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик низ аҳамияти муносибати коммуникативиро дар таълими забон таъкид менамоянд. Академик Муҳаммадҷон Шақурӣ забонро воситаи асосии ташаккули тафаккур ва фарҳанги миллӣ арзёбӣ намуда, қайд кардааст, ки «сатҳи нутқи ҷомеа нишондиҳандаи сатҳи маънавии он мебошад» [14, с. 214]. Ин андеша нишон медиҳад, ки таълими забони тоҷикӣ бояд на танҳо ба рушди малақаҳои забонӣ, балки ба тарбияи фарҳанги суҳан ва ҷаҳонбинии миллӣ низ мусоидат намояд.

Педагоги тоҷик Х. М. Маъсумӣ таъкид менамояд, ки самаранокии таълими забон аз муҳити фаъоли муошират вобаста мебошад [8, с. 97]. Дар шароити таълими муосир омӯзгор вазифадор аст, ки фазои озоди коммуникативӣ эҷод намояд, то донишҷӯён имкони изҳори андеша, муҳокима ва таҳлили масъалаҳоро дошта бошанд. Дар акси ҳол, дарс ба раванди механикӣ интиқоли маълумот табдил меёбад, ки ин ба рушди қобилияти нутқии омӯзанда таъсири манфӣ мерасонад.

Муносибати коммуникативӣ инчунин ба принсипи шахсиятмехварӣ таъяс мекунад. Мақсади он танҳо додани дониш нест, балки рушди шахсияти мустақил, фаъл ва иҷтимоӣ донишҷӯст. Ба андешаи И. А. Зимняя, «муошират на танҳо шакли мубодилаи иттилоот, балки воситаи ташаккули шахсият мебошад» [6, с. 81]. Аз ин рӯ, дар таълими забони тоҷикӣ бояд ба хусусиятҳои инфиродӣ, қобилияти эҷодӣ ва сатҳи рушди маърифатии донишҷӯён диққати махсус дода шавад.

Дар таҷрибаи педагогии муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон мушоҳида мешавад, ки то ҳол баъзе омӯзгорон ба усулҳои анъанавии таълим таъяс менамоянд, ки дар онҳо нақши асосиро омӯзгор иҷро мекунад ва донишҷӯ мавқеи ғайрифавол дорад. Ин усулҳо бештар ба азёдкунӣ ва тақрори қоидаҳо асос ёфтаанд. Аммо чунин равиш дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ дигар ҷавобгӯи талаботи замон нест. Ҷомеаи муосир ба мутахассисоне ниёз дорад, ки дорои тафаккури интиқодӣ, малақаи муошират ва қобилияти таҳлили мустақил бошанд. Аз ҳамин сабаб муносибати коммуникативӣ дар таълими забони тоҷикӣ аҳамияти стратегӣ касб менамояд.

Яке аз масъалаҳои муҳими психопедагогии муносибати коммуникативӣ ин ташаккули ангеа мебошад. Психологҳо исбот намудаанд, ки фаъолияти маърифатӣ бе ангеаи дохилӣ самаранок буда наметавонад. Вақте донишҷӯ эҳсос мекунад, ки забон барои муоширати воқеӣ ва ҳалли масъалаҳои зиндагӣ зарур аст, шавқу рағбати ӯ ба омӯзиш афзоиш меёбад. Аз ин рӯ,

омӯзгор бояд вазифаҳо ва вазъиятҳоеро истифода намояд, ки хусусияти воқеъ ва ҳаётӣ дошта бошанд.

Дар ҳамин замина истифодаи технологияҳои интерактивӣ низ аҳамияти калон дорад. Баҳсҳо, муколамаҳо, бозиҳои нақшӣ, таҳлили вазъиятҳои коммуникативӣ ва лоиҳаҳои гурӯҳӣ имконият медиҳанд, ки донишҷӯён малакаҳои нутқии худро дар амал татбиқ намоянд. Ин усулҳо фаъолияти фикрӣ ва иҷтимоии омӯзандагонро фаъол намуда, муҳити мусоиди психологиро ба вучуд меоранд. Илова бар ин, онҳо ба рушди эътимод ба нафс ва қобилияти ибрази озодаи фикр мусоидат мекунанд.

Дар маҷмӯъ, таҳлили асосҳои фалсафӣ ва психопедагогии муносибати коммуникативӣ нишон медиҳад, ки он ба ғояҳои гуманизм, фалсафаи муколама, психологияи фаъолияти нутқӣ ва педагогикаи шахсиятмехвар таъҷиб мекунанд. Моҳияти ин муносибат дар он ифода меёбад, ки забон ҳамчун воситаи муоширати иҷтимоӣ ва рушди шахсият баррасӣ гардида, раванди таълим ба фаъолияти фаъоли донишҷӯ равона карда мешавад. Дар шароити рушди ҷомеаи муосир ва таҳаввули низоми маорифи Тоҷикистон муносибати коммуникативӣ метавонад ба баланд гардидани сифати таълими забони тоҷикӣ ва ташаккули шахсияти фаъолу фарҳангӣ мусоидат намояд.

Дар низоми муосири таҳсилот муносибати коммуникативӣ ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки таълими забон мавқеи устувор пайдо намудааст, зеро он ба талаботи иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва касбии ҷомеа мутобиқ мебошад. Тағйирёбии муҳити иттилоотӣ ва рушди босуръати воситаҳои иртиботӣ зарурати ташаккули шахсияти дорой малакаи муоширати муассирро ба миён овардааст. Аз ин рӯ, таълими забони тоҷикӣ бояд ба рушди қобилияти истифодаи озодонаи забон дар вазъиятҳои гуногуни иҷтимоӣ ва касбӣ равона гардад. Дар чунин шароит муносибати коммуникативӣ на танҳо усули таълим, балки модели нави тафаккури педагогӣ ба ҳисоб меравад.

Дар психологияи педагогӣ муошират ҳамчун воситаи асосии рушди иҷтимоӣ ва маърифатии инсон арзёбӣ мешавад. Ба андешаи Б. Г. Ананьев, «инсон танҳо дар низоми муносибатҳои иҷтимоӣ ҳамчун шахсият ташаккул меёбад» [1, с. 74]. Аз ин нуқтаи назар раванди таълим бояд ба ҳамкориҳои фаъолонии омӯзгор ва донишҷӯ, инчунин ба муоширати байни худи донишҷӯён асос ёбад. Дар дарсҳои забони тоҷикӣ ин принцип тавассути муҳокимаҳо, муҳоҳисаҳо, таҳлили матнҳо ва фаъолияти эҷодӣ амалӣ мегардад.

Муносибати коммуникативӣ хусусияти интегративӣ дорад, зеро он донишҳои забонӣ, малакаҳои нутқӣ ва таҷрибаи иҷтимоиро дар ягонагӣ ташаккул медиҳад. Дар таълими анъанавӣ донишҷӯ бештар қоидаҳои грамматикӣ ва имлоиро аз худ мекард, аммо дар муносибати коммуникативӣ вазифаи асосӣ ташаккули салоҳияти коммуникативӣ мебошад. Тибқи таърифи Д. Хаймс, салоҳияти коммуникативӣ «қобилияти истифодаи мувофиқи забон дар шароити мушаххаси иҷтимоӣ мебошад» [15, с. 286]. Яъне, донишҷӯ бояд донанд, ки дар кадом вазъият чӣ гуна сухан гӯяд, кадом услубро интихоб намояд ва чӣ гуна фикри худро равшан баён кунад.

Дар таълими забони тоҷикӣ ин масъала аҳамияти хоса дорад, зеро фарҳанги нутқи тоҷикӣ бо меъёрҳои ахлоқӣ, эҳтиром ба ҳамсухбат ва анъанаҳои миллӣ алоқаи зич дорад. Ба гуфтаи С. Улуғзода, «забон ойинаи фарҳанг ва тафаккури миллат аст» [13, с. 41]. Аз ин рӯ, омӯзиши забон бояд дар заминаи арзишҳои фарҳангӣ ва миллӣ сурат гирад. Агар омӯзгор танҳо ба қоидаҳои грамматикӣ диққат диҳад ва ҷанбаи фарҳангии нутқро сарфи назар намояд, раванди таълим хусусияти якҷониба касб мекунанд.

Яке аз масъалаҳои муҳими психопедагогии муносибати коммуникативӣ ин ба назар гирифтани хусусиятҳои синнусолӣ ва инфиродии омӯзандагон мебошад. Психологҳо бар он ақидаанд, ки ҳар шахс услуби хоси қабул ва коркарди иттилоотро дорад. Баъзе донишҷӯён тавассути муколама фаъол мешаванд, гурӯҳи дигар бошад, дар муҳити таҳлилий бештар фикр мекунанд. Аз ҳамин сабаб омӯзгор бояд шаклҳо ва усулҳои гуногуни фаъолияти коммуникативиро истифода намояд, то ҳамаи донишҷӯён ба раванди таълим ҷалб гарданд.

Ба андешаи Н. Ф. Тализина, «самаранокии таълим аз сатҳи фаъолияти мустақилонаи донишчӯ вобаста мебошад» [12, с. 96]. Муносибати коммуникативӣ маҳз ба фаъолсозии донишчӯ нигаронида шудааст. Дар чунин муҳит донишчӯ танҳо қабулқунандаи дониш нест, балки иштирокчии фаъоли раванди таълим мебошад. Ӯ фикр мекунад, савол медиҳад, баҳс мекунад ва мавқеи худро ҳимоя менамояд. Ин раванд ба ташаккули тафаккури интиқодӣ ва мустақилияти маърифатӣ мусоидат мекунад.

Таҳқиқоти педагогии тоҷик низ нишон медиҳанд, ки истифодаи усулҳои коммуникативӣ сатҳи фаъолнокии донишчӯёнро баланд мебардорад. Профессор А. М. Мирзоев қайд менамояд, ки «муҳити озоди муошират ба рушди эҷодкорӣ ва фаъолнокии фикрии донишчӯён мусоидат мекунад» [9, с. 133]. Дар чунин шароит донишчӯён худро иштирокчии воқеии раванд эҳсос намуда, ба омӯзиш муносибати масъулона зоҳир мекунанд.

Дар айни замон, татбиқи муносибати коммуникативӣ дар муассисаҳои таҳсилотӣ бо баъзе мушкилот низ рӯ ба рӯ мегардад. Яке аз масъалаҳои ҷиддӣ маҳдуд будани муҳити воқеии муоширати тоҷикӣ дар баъзе муассисаҳо мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо донишчӯён танҳо дар вақти дарс бо забони адабии тоҷикӣ муошират мекунанд, аммо берун аз синф муҳити забонӣ тағйир меёбад. Ин омил ба ташаккули малакаи устувори нутқӣ таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин рӯ, омӯзгор бояд муҳити сунъии коммуникативӣ ташкил намояд, ки дар он донишчӯён бештар ба истифодаи фаъоли забон ҷалб шаванд.

Хулоса, асосҳои фалсафӣ ва психопедагогии муносибати коммуникативӣ нишон медиҳанд, ки ин раванд ба ғояҳои гуманизм, фаъолияти иҷтимоӣ, рушди шахсият ва педагогикаи ҳамкорӣ таъсия мекунад. Муносибати коммуникативӣ забонро ҳамчун воситаи маърифат, муошират ва ташаккули фарҳанги миллӣ баррасӣ намуда, донишчӯро ба субъекти фаъоли раванди таълим табдил медиҳад. Самаранокии он аз сатҳи омодагии омӯзгор, муҳити психологӣ, истифодаи усулҳои фаъоли таълим ва алоқамандии дониш бо таҷрибаи иҷтимоӣ вобаста мебошад.

Дар шароити ислоҳоти низоми маорифи Тоҷикистон татбиқи муносибати коммуникативӣ метавонад ба баланд гардидани сифати таълими забони тоҷикӣ, рушди фарҳанги нутқ ва ташаккули шахсияти мустақилу эҷодкор мусоидат намояд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки муассисаҳои таҳсилотӣ ба тақмили омодагии касбии омӯзгорон, таҳияи маводи муносири таълимӣ ва ташкили муҳити фаъоли коммуникативӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. Танҳо дар ҳамин сурат таълими забони тоҷикӣ метавонад ҷавобгӯи талаботи ҷомеаи муосир гардад ва рисолати фарҳангиву маърифатии худро ба таври комил иҷро намояд.

АДАБИЁТ:

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания [текст] / Б. Г. Ананьев. — Санкт-Петербург: Питер, 2001. — 288 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [текст] / М. М. Бахтин. — Москва: Искусство, 1979. — 424 с.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь [текст] / Л. С. Выготский. — Москва: Педагогика, 1983. — 352 с.
4. Дьюи Дж. Демократия и образование [текст] / Дж. Дьюи. — Москва: Педагогика-Пресс, 2000. — 384 с.
5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании [текст] / И. А. Зимняя. — Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. — 42 с.
6. Зимняя И. А. Педагогическая психология [текст] / И. А. Зимняя. — Москва: Логос, 2004. — 384 с.
7. Леонтьев А. А. Психология общения [текст] / А. А. Леонтьев. — Москва: Смысл, 1999. — 365 с.
8. Маъсумӣ Х. М. Методикаи таълими забони тоҷикӣ [текст] / Х. М. Маъсумӣ. — Душанбе: Маориф, 2015. — 312 с.
9. Мирзоев А. М. Педагогика ва равандҳои инноватсионии таълим [текст] / А. М. Мирзоев. — Душанбе: Сино, 2018. — 280 с.
10. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению [текст] / Е. И. Пассов. — Москва: Просвещение, 1991. — 223 с.
11. Роджерс К. Свобода учиться [текст] / К. Роджерс. — Москва: Смысл, 2002. — 527 с.
12. Тализина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний [текст] / Н. Ф. Тализина. — Москва: Издательство Московского университета, 1984. — 344 с.
13. Улуғзода С. Ватан ва сухан [текст] / С. Улуғзода. — Душанбе: Ирфон, 1987. — 128 с.
14. Шакурӣ М. Ҳар сухан ҷоғу ҳар нуқта мақоме дорад [текст] / М. Шакурӣ. — Душанбе: Адиб, 2006. — 448 с.
15. Hymes D. On Communicative Competence [text] / D. Hymes // Sociolinguistics. — Harmondsworth: Penguin Books, 1972. — P. 269–293.